

**МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА В СИСТЕМЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

Убайдуллаев Миржалол

Базовый докторант Института развития профессионального образования

Ташкент, Узбекистан

u.mirjalol92@gmail.com

АННОТАЦИЯ: В данной статье раскрываются вопросы использования современных методов обучения при формировании учебно-познавательной компетентности будущих специалистов системы профессионального образования. Также в исследовании определены ряд внешних факторов, способствующих формированию учебно-познавательной компетентности.

Ключевые слова: система профессионального образования, учебно-познавательная компетентность, методы обучения, педагогические условия, образовательная среда.

ABSTRACT: This article discusses the use of modern teaching methods in the formation of educational and cognitive competence of future specialists in the professional education system. The study also identified a number of external factors contributing to the formation of educational and cognitive competence.

Keywords: professional education system, educational and cognitive competence, teaching methods, pedagogical conditions, educational environment.

На основе анализа научной литературы под учебно-познавательной компетентностью будущих специалистов в системе профессионального образования понимается готовность учащихся к самостоятельной учебно-познавательной деятельности, направленной на овладение общих и профессиональных компетенций, формирующие теоретические знания, практические умения и навыки, необходимые будущему специалисту; стремление к саморазвитию, профессиональному становлению.

При организации и проектировании процесса формирования учебно-познавательной компетентности будущего специалиста необходимо учитывать внешние и внутренние факторы образовательного процесса.

В нашем исследовании определены ряд следующих внешних факторов способствующие формированию учебно-познавательной компетентности.

В рамках диссертационного исследования следует обратить внимание на такой фактор как педагогический потенциал проектной задачи являющиеся инструментом формирования учебно-познавательной компетентности будущего специалиста. Рассматривая педагогический потенциал проектной задачи, мы определяем следующие ее составляющие: многофункциональность и доступность; учет индивидуальных потребностей и возможностей самого специалиста; социальная направленность; отражение ценностных установок окружающего социума; наличие условий для самопознания и саморазвития учащегося. Перечисленные составляющие потенциала проектной задачи дают возможность многоаспектно решать поставленные педагогические цели при формировании учебно-познавательной компетентности учащихся.

Реализация педагогического потенциала проектной задачи позволит не только подготовить будущего специалиста к профессиональной деятельности но и погрузить в систему ценностных ориентаций, создать реальную основу для вхождения учащегося в проектную деятельность, определяющую ценностно-смысловые установки будущего специалиста в учебно-познавательной деятельности. Использование проектной деятельности как фактора (в частности, проектной задачи) в процессе формирования

учебно-познавательной компетентности по-иному посмотреть на организацию образовательного процесса.

Таким образом, комплексное рассмотрение внутренних и внешних факторов формирования учебно-познавательной компетентности будущего специалиста позволяет говорить о важности педагогического потенциала проектной деятельности, которая является значимым фактором, обеспечивающим формирование учебно-познавательного опыта, усвоение социально значимых ценностей, возможность участия в социально значимых проектах. Для формирования учебно-познавательной компетентности будущего специалиста, необходимо включать учащихся в учебно-познавательную деятельность через решение системы проектных задач, учитывая индивидуальные особенности личности учащихся.

Немаловажную роль в своем исследовании мы уделяем педагогическим условиям в системе профессионального образования. Под понятием условия мы понимаем внешние и внутренние обстоятельства, благоприятствующие или препятствующие действию факторов развития, например готовность к деятельности, стимулирующая среда, материально-техническая и ресурсная обеспеченность и др.

Педагогические условия определяют использование позитивных возможностей неорганизованной социальной среды для развития личности. Педагог является организатором образовательной среды. Опираясь на возможности организованной и неорганизованной среды, педагог обеспечивает максимальное достижение целей воспитания и обучения. Среда образовательного учреждения имеет границы территории, но она не может быть изолированной от внешнего мира. Поэтому в формировании культурно-образовательного пространства образовательного учреждения большое значение имеет внешняя среда.

Исходя из этого определенно, что при формировании среды необходимо особое внимание уделять важнейшим компонентам таким как;

смысловой компонент	каждое профессиональное образовательное учреждение должно осознавать свою миссию, в которой заключается высокий социальный смысл его существования
информационно-содержательный компонент	необходимо тщательно работать с содержанием образования, создавая информационное поле, в которое должна погружаться личность
деятельностный компонент	важно создавать возможность для включения личности в те виды деятельности, которые отвечают основным функциям образовательного учреждения
субъектно-личностный компонент	следует самое пристальное внимание уделять управленческо-педагогическому корпусу, поскольку через личность педагога, учащийся погружается в содержание обучения, включается в необходимые виды деятельности

Современные профессионально образовательные учреждения оснащены компьютерной техникой, мультимедийным оборудованием, все более шире становится доступным библиотечный фонд международных и национальных библиотек. Все это открывает возможности для организации культурно развивающей среды. Любое развивающее средство, которое содержит среда, должно педагогически осваиваться. Педагогически освоить среду означает включить потенциальные возможности среды в воспитательные отношения и образовательную деятельность. Сами по себе возможности, которые содержит среда, не работают, их нужно педагогически грамотно использовать.

В условиях интенсивного прогресса цифровых и информационных технологий, система профессионального образования ориентированная на компетентностное обучение, в основе которого лежат личностно ориентированный и деятельностный подходы, становится актуальной проектная деятельность как вариант развития проектных умений и проектных задач.

Нацеленность проектных задач на оригинальный конечный результат в ограниченное время создает предпосылки и условия, прежде всего, для достижения регулятивных метапредметных результатов: – определение целей деятельности,

составление плана действий по достижению результата творческого характера; – работа по составленному плану со сравнением получающегося результата с исходным замыслом; – понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. В рамках подхода к работе над проектными задачами в образовательном учреждении в качестве обязательного этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением проблем, проводится сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет достигать познавательных метапредметных результатов:

- предполагать, какая информация нужна;
- отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные образовательные ресурсы;
- сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, справочники, сеть Интернет).

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектными задачами в группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом.

- презентация (защита) проекта – способствуют формированию коммуникативных метапредметных результатов:
- организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); – предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ;
- при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; учиться подтверждать аргументы фактами.

Личностные результаты при работе над проектными задачами могут быть получены при выборе тематики проектов.

Проектная задача – это задача, по форме и содержанию приближенная к «реальной» ситуации и ориентированная на применение учащимися целого ряда способов действия, средств и приемов в нестандартной (неучебной) форме. Итогом решения такой задачи всегда является реальный «продукт» (текст, схема или макет прибора, результат анализа ситуации, представленный в виде таблиц, диаграмм, графиков), созданный самими учащимися. Он может быть далее «оторван» от самой задачи и жить своей отдельной жизнью.

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих учащимся решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации.

Жизненные задачи носят компетентностный характер и нацелены на применение предметных, метапредметных и межпредметных умений для получения желаемого результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации и её общая избыточность способствуют формированию познавательных универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для работы над проектными задачами.

Задача каждого современного педагога – научиться соотносить этапы проектной задачи и те универсальные учебные действия, которые лучше всего формируются на конкретном этапе. В связи с этим особого внимания заслуживают способы формирования универсальных учебных действий, которые в своей совокупности составляют компетенции.

Одним из важных результатов применения технологий проектных задач в урочное и внеурочное время – это формирование не только учебно-познавательной компетенции, но профессиональных и общих компетенций учащихся. Ребёнок учится осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний; самостоятельно генерировать идеи, т. е. изобретать способ действия, привлекая знания из различных областей; самостоятельно находить недостающую информацию в информационном поле; выдвигать гипотезы; устанавливать причинно-следственные связи. Учащиеся получают навыки делового партнерского общения в группе. Формируется ряд профессиональных компетенций (умение проектировать процесс (изделие); планировать деятельность, время и ресурсы; анализировать собственную деятельность). В такой работе активно формируются коммуникативные и презентационные компетенции.

Проектная деятельность, основанная на сотрудничестве взаимоотношениях между педагогом и учащимся исключает принуждение и наказание, а усиливает

взаимопонимание, взаимоуважение, взаимообучение и взаимообогащение. При вовлечении учащихся образовательного учреждения проектную деятельность педагоги выступают активными координаторами, сопровождающими и направляющими гармоничное развитие творческих, самостоятельных и проектных умений будущего специалиста.

Как видно, роль проектной деятельности в формировании учебно-познавательной деятельности достаточно высока. И использование проектных методов нами рассматривается как согласованное взаимодействие педагога и учащегося, включающее в себя взаимную поддержку, помощь, ответственность и обмен услугами, сопровождаемое положительными эмоциями и направленное на достижение согласия и желаемого результата в процессе образования.

Список использованной литературы:

1. Крамаренко, О.К. Педагогическое руководство проектной деятельностью учащихся / О.К. Крамаренко // Педагогическое образование и наука. – 2009. – № 12. – С. 46 – 51.
2. Перельгина, Е.А. Методические рекомендации по формированию ключевых компетентностей учащихся начальной школы / Е.А. Перельгина, И.С. Фишман. – Самара: Учебная литература, 2007. – 128 с.
3. Селевко, Г.К. Компетентности и их классификация / Г.К. Селевко // Народное образование. – 2004. – № 4. – С. 138 – 143.
4. Рубцов, В.В. Образовательная среда школы как фактор психического развития учащихся / В.В. Рубцов, К.Н. Поливанова. – М., 2007. – 288 с.